

QUROLLI KUCHLAR SHONLI AN'ANALARINI SAQLASH VA YANADA ORTTIRISH - HAR BIR HARBIY XIZMATCHINING BURCHI

Ruzmetov Alisher Maraimovich

Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy – texnika mutaxassisliklari bo'yicha tayyorlash markazi boshlig'i.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining tashkil etilishi, Qurolli Kuchlar shonli an'analari, Qurolli Kuchlar shonli an'analarini saqlashda va uni yanada orttirishda harbiy xizmatchilarning burchi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, an'ana, jangovar an'ana, an'analarga sodiqlik.

Qurolli Kuchlar shonli an'analarini ko'rib chiqishni «an'ana» so'zini tushunib olishdan boshlash lozim. Lug'atda «an'ana» so'zining izohi berilgan. An'ana - bir avloddan boshqa avlodga o'tadi, oldingi avlodlardan meros bo'lib qolgan narsadir. An'ana - bu odat, yurish-turish, turmushda qaror topgan tartib.

harbiy xizmatchi uchun jangovar an'analarga sodiqlik avvalo Vatanni himoya qilish, uning xavfsizligini ta'minlash ishida, harbiy qasamyod va harbiy burchga sodiqlikda namoyon bo'ladi.

Jangovar an'analar - bu jangovar tajribaning jamlanishi. Ular avloddan-avlodga o'tib, tarixiy, harbiy, qahramonona o'tmish hamda Vatanimiz dushmanlariga qarshi kurashda zarur bo'lgan yangi qoida, me'yor, odatlarning bir butunligini namoyon qiladi.

Bugun biz o'zida o'tmish tajribasini, ajdodlar tajribasini mujassamlashtirgan hamda hozirgi, mustaqilligimiz tufayli dunyoga kelgan Qurolli Kuchlarimizni aks ettiruvchi an'analarga alohida e'tibor beramiz va ularni ardoqlaymiz.

Bu an'analardan eng asosiylari quyidagilar:

mustaqillik g'oyalariga, o'z mustaqil Vatani va qadrdon yeriga sadoqat;

o'z xalqi va Prezidentiga sodiqlik;

dushman bilan kurashda o'z kuchiga bo'lgan ishonch;

askariy do'stlik va birodarlikka sodiqlik;

harbiy qasamyod va harbiy burchga sadoqat;

komandirga hurmat, uni jangda himoya qilish;

o'z kasbiy mahorati, bilimlari, jangovar shaylik darajasini muntazam takomillashtirib borishga intilish;

yuksak jangovarshaylik uchun doimiy kurashish;

yuksak hushyorlik va jangovar sergaklik;

yuksak intizomlilik, Umumharbiy nizomlartalablariga muntazam rioya qilish.

Bu jangovar an'analarning har biri vaqt sinovidan o'tgan. Shuning uchun ham ayni zamonda, islohotlarni chuqurlashtirish davrida ota-bobolar an'alariga, umumishiga, o'zqadriyatlarimizga sodiqlik har qachongidan ham muhim. An'analarga sodiqlik - bu faqat o'tmishni eslash, xotirlash emas. Bu - bugungi avlodlar bilanshonli o'tmishdoshlarimiz o'rtasidagi jonli aloqa, kelajak oldidagi yuksak mas'uliyatni anglab yetish ham demakdir.

An'analar - bu o'tmishdoshlarimizning o'gitlari, tajribalari, rasm-rusum va urf-odatlari, fe'l-atvor va yurish-turish qoidalari. Bu an'analarni o'rganish va nafaqat o'rganish, shuningdek ularni ko'paytirish bizning burchimiz. An'analar ko'paytib borilishi bilan kuchli. Ularda - avlodlarning qahramonona o'tmishi davomiyligi mujassamlangan. Kim qahramonona o'tmishni yodda tutmasa, kim uni bilmasa, u ma'naviy jihatdan boy bo'lolmaydi.

Oldimizda - Vatan himoyachilari kuni. O'zining fidokorona xizmati bilan Qurolli Kuchlarimiztarixiga yangi yorqin sahifalar bitish har birharbiy xizmatchiningburchidir. Bunda, shuningdek, jangovar an'analarga sodiqlik namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tizimida olib borilayotgan islohotlar, jangovar va safarbarlik tayyorgarligining o'sishi, shaxsiy tarkibning kasbiy mahoratini rivojlantirish, harbiy

xizmat mavqeini ijtimoiy, ma'naviy jihatlarini mustahkamlashga va harbiy xizmatchilar maqomini oshirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Mirziyoev Shavkat Miromonovich «Mamlakatimiz sarhadlarining daxlsizligi va hududiy yaxlitligini saqlash, el-yurtimizning osuda hayotini ishonchli himoya qilishga qodir, zamonaviy qurol-aslaha va texnika bilan ta'minlangan, yaxshi tayyorlangan va bugungi kun talablariga to'liq javob beradigan, son jihatidan ixcham va harakatchan Qurolli Kuchlarni vujudga keltirish - O'zbekistonimizning buyuk kelajagini barpo etish yo'lidagi eng muhim vazifalarimizdan biridir»1- deb ta'kidlaydi.

Qurolli Kuchlar O'zbekiston mustaqilligi rivojlanishining mustahkam tayanchidir. Shuning uchun ham bugungi kunda professional harbiy kadrlarni tayyorlash Qurolli Kuchlarda islohotning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayni paytda, bugungi kunda zamonaviy harbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan armiyani tuzishdakasbiy tayyorgarlikmuammosi alohida ahamiyat kasb etadi.

Qurolli Kuchlar safida xizmat qilish barcha qatlamdagi yoshlar uchun sharaflı, qiziqarli va nufuzli bo'lib bormoqda. O'zbekiston mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoya qilish uchun bu muhim ma'naviy omildir. Mamlakat barqarorligini ta'minlash, uning mustaqilligini mustahkamlab, fuqarolar osoyishtaligini kafolatlashda boshqa kasblarga nisbatan harbiy xizmatchi kasbi alohida o'rin tutadi. Shuning uchun bu kasb egalari alohida maxsus kasbiy talabnomalar asosida tanlab olinishlari lozim. Chunki ular uchun kasbiy tayyorgarlik darajasining doimiy shayligini saqlab qolish juda muhim. Madomiki shunday ekan, bugungi kun harbiy xizmatchisining ma'naviy siymosi qanday bo'lishi kerak va harbiylikni o'zlari uchun kasb sifatida tanlaganlar qanday shaxsiy sifatlarga ega bo'lishlari lozim? - degan savol tug'iladi.

Sababi, muayyan harbiy xizmatni bajarish uchun harbiy shaxsdan talab qilinuvchi kasbiy sifatlari, bilim, ko'nikma va malakalarning uyg'unlashgan majmuasini shakllantirishga qaratilgan. Bu kasbiy sifatlari xizmat faoliyatini muvaffaqiyatli ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qurolli Kuchlar tizimida professionallik ko'p jihatdan harbiy xizmatchilarning jismoniy va psixologik xususiyatlariga ham bog'liq.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Qurolli Kuchlarimiz o'zining yuksak jangovar salohiyatini namoyon qilib kelmoqda. O'z konstitutsiyaviy burchiga sodiq Qurolli Kuchlarimiz jangchilari xalqaro terrorchilarga qaqshatqich zarbalar berishdi. Jangchilarimiz harbiy burchga sodiqlik, Vatan, xalq va Prezidentga sadoqat, jasoratva mardlik ko'rsatishdi.

Qurolli Kuchlarimiz mustaqilligimiz, mamlakatimiz hududiy yaxlitligi va xalqimiz tinchosoyishta mehnatining ishonchli himoyachisi ekanligini yaqqol isbotlab turibdi. Ular har qanday vaziyatda har qanday bosqinchiga, u qanday ko'rinish va shaklda bo'lmasin, qaqshatqich zarba berishga qodirdirlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
6. SH.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston strategiyasi" Toshkent-2021y.;
7. O'zbekiston Respublikasining "Mudofaa to'g'risida"gi Qonuni
8. «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida»gi, Qonuni